

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK:632.7+632.9

ZIYANKESLER QISLAP SHIG‘IWINDAGI QIS AYLARININ UNAMLÍ TÁSIRLER, OLARDIN ALDIN ALIW ILAJLARI

Tóreniyazov Elmurat Sherniyazovich,

a.x.i.d., professor

elmurat1960@umail.uz

Barliqbaev Alisher Berdax uli,

magistr,

Uzakbaeva Jayna Dauletovna,

magistr

Qaraqalpaqstan awil xojaligi hám agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437227>

Annötaciya. Maqolada Qoraqalpoğiston agroiqlim sharoitidagi qish oylari davomidagi vujutga kelgan sharoitlarning qishloq xojaligi ekinlari zararkunandalar rivojidagi qulayliklarni aniqlash va qarshi kurash tadbirlarini ishlab chiqish boyicha olib borilyatirgan tadqiqotlar natijalari kiritilgan.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по определению благоприятные условия созданные в зимные периоды на развития вредителей сельскохозяйственных культур и разработку защитный мероприятий против их в агроклиматических условиях Каракалпакстана.

Annotation. The article presents the results of research on determining favorable conditions created during winter periods for the development of agricultural pests and the development of protective measures against them in the agroclimatic conditions of Karakalpakstan.

Kalit sozlar: Ekologiya, haraorat, namlik, issiqxona, kushat, migraciya, agrotexnik usul, tarqalgan areali.

Ключевая слова: Экология, температура, влажность, теплица, всход, миграция, агротехнический метод, ареал распространения.

Keywords: Ecology, temperature, humidity, greenhouse, germination, migration, cultivation methods, distribution area.

Kirisiw: Soñgi jillardagi ekologiyaliq tásirlerdin ózgerip barıwındağı awıl xojaliq eginlerin egiw, jaña innovaciyalıq jañalıqlar endiriliwi, olardin ziyankesleriniñ rawajlanıwına bir qansha qolaylıqlar tuwdırmaqda. Respublikamız sharayatında qıs aylarındağı hawa temperaturasınıñ biraz jumsarıp ketiwi, minusda bolatuğın kúnlerdin azayıp barıwı awıl xojaliq eginleri atızlarında qıslap atırğan ziyankeslerdin tolıq qıslap shıgıp, erte báharden baslap, qıslaw ornınan shıgıp, tez kóbeyip, galaba tarqalıp ziyán keltiriwine qolaylı imkaniyatlar jaratıp bermekde. Bunnan tisqari, soñgi jillari Respublikamızdin barlıq rayonlarında túrli dúzilisdegi issixanalardin qurılıwı, maydanlarınıñ asıp barıwı, olarda eki aylanıslı diyxansılıqdın jetilistirilgen texnologiyası tiykarında kóplegen eginlerden ónim alınıwı, ziyankeslerdin usı orınlarda qıslap shıgıwındağı tiykarğı imkaniyat retinde

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

xizmet qilmaqda. Bunday orınlarda eginlerdiń atızǵa erte shıǵarılatuǵın nálleri tayarlanıwı, úylerde sán beriwshi ósimliklerdiń kóplep ósiriliwi, usı orınlarda zıyankesler qıs aylarında galaba kóbeyip barıp, erte báhárden baslap atızlarǵa shıǵıwında qolay imkaniyatlar jaratıp berimekde.

Sonlıqtanda awıl xojalıq eginleriniń búgingi jaǵdaylarınıń, jaratıp berip atırǵan eń qolaylı orınlarında qıslap shıǵıw imkaniyatlarına qarsı gúres ilajların islep shıǵıw, eń birinshi dárejedegi sheshimin kútip turǵan aktual mashqalavlardan ekenligi málim.

Material hám usıllar: Awıl xojalıǵı tarawında sońǵı jılları júzege kelgen bunday jaǵdaylardı úyreniw, payda bolatuǵın zıyankesleriniń túrin anıqlaw [1,2,3], keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesi [6] zıyan keltiriwi boyınsha dominant túrlerine qarsı gúres ilajların qollanıw, biologiyalıq paydalılıǵın anıqlaw [5,7] tájiriybelerdı qoyıw, maǵlıwmatlardı statistik analizler qılıw [4] usıllarınan paydalanılǵan ilmiy tájiriybeler qoyıldı.

Nátiye hám onı talqılaw: Qaraqalpaqstan agrobiocenozi awıl xojalıq eginleri túrlerinde kóplegen kemiriwshi ham sorıwshi zıyankesler túrleri tarqalıp, eginlerdiń ósip-rawajlanıw, hasıldıń san hám sapa kórsetkishlerine kerı tásir etetuǵınlıǵı belgili. Bunday jaǵdaylar sońǵı jılları jánde kóbeyip, aldın túrleri esapqa alınbaganları payda bolıp, tarqalǵan arealları keneyip baratırǵanlıǵı esapqa alındı. Bul jaǵdaylardıń júzege keliwindegi tiykarǵı sharayatlardıń biri xojalıqlardaǵı ıssıxanalardıń payda bolıwı hám gúz aylarında usı orında, vegetaciya dáwirinde kóbeygen zıyankeslerdiń qıslawshı áwlatlarınıń kirip alıp, rawajlanıwınıń dawam etiwı ekenligi málim boldı. Bunnan tısqarı jeke xojalıqlar sharayatındaǵı úylerde ósirilip atırǵan sán beriwshi gúllerde zıyankesler toplanıp, qıs ayları dawamında rawajlanıwın dawam etip, erte báhárden baslap atızlarǵa galaba túrde shıǵıp, rawajlanıwın dawam ettiretuǵınlıǵı málim boldı.

Bunday jaǵdaylardı anıqlaw ushın sońǵı ekki jıl dawamında, Respublikamızdıń arqa rayonlarında jumıs islep turǵan ıssıxanalar hám úylerdegi gúller baqlawǵa alındı hám ondaǵı payda bolatuǵın zıyankeslerdiń túrleri belgilendi. Usınday orınlardaǵı ósimliklerde qıs ayları dawamında gúzlik sovka (*Agrotis segetum* Den. et Schif.), úndew belgisi bar sovka (*Agrotis exclmationi* L.), jabayı sovka (*Agrotis conspicua* Hb.), temeki tripsi (*Thrips tabaci* Land.), palız shırınjası (*Aphis gossypii* Glov.), órmekshi kene (*Tetranychus urticae* Koch.), ıssıxana aqqanatı (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), temeki yaki ğawasha aqqanatı (*Bemisia tabaci* Genn.), dala qandalası (*Lygus pratensis*.) túrleri rawajlanıp atırǵan orınlar ushırası. Kórip shıǵılǵan usınday orınlardıń 67,8-87,5 % atları keltirilgen zıyankesler bolıwına qaramastan 11,3-16,7 % qarsı gúres ilajları alıp barılǵan bolsa, qalǵanlarında zıyankeslerdiń keltiretuǵın zıyanlılıq tásirleri boyınsha dıqqat awdarılmay atırǵanlıǵı málim boldı.

Kórip shıǵılǵan ıssıxanalarda tiykarınan qıyar hám pomidor sortları egilip hasıl alınıp atırǵanlıǵı, olardıń 67,3-74,8 % fevral ayınan baslap, qıyar, pomidor, baklajan, kapusta, hátteki ayırımlarında palız eginleri tuqımları egilip, náller tayarlanıp, erte báhárden baslap atızlarǵa shıǵarıw jumısları ámelge asırılıp

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

atirganligi aniqlandi. Bunday jaғdaylardin eñ qolay bolgan imkaniyatlari natijesinde, usi orindagi rawajlanip atirgan ziyankeslerdin turleri naller arqali atizlarga tarqalip, erte baharden baslap sani keskin kobeyiwine imkaniyat jaratip berilmekte.

Sonliqdanda bunday orinlarda tayarlangan pomidor ham qiyar nalleri baqlawga alinganda, otken jili korip shigilgan 18 orindagi issixanalardan alip kelinggen pomidor nalleriniñ 83,5-91,6 % aq qanat, ormekshi kene, zan kenesi, pomidor moli, atiz qandalasi mayek qurtlari ham qiyar nallerinde paliz shirinjasi, aq qanat, ormekshi kene, sovkalardin mayekleri ushirasip, atizlarga tarqalip atirganligi malim boldi.

Usilardi esapqa alip, fevral ayinan baslap issixanalarda tayarlangan pomidor ham qiyar nallerin aprel ayinda atizga shigarip atirgan orinlardagi nallege, issixanalardan shigariw aldinan usi osimlikler ushin qollanw ruxsat etilgen ximiyaliq preparatlar menen islew berilip, soñinan atizlarga shigarip egilgen orinlardi belgilep qoyildi. Bunday orinlardagi islew berilmegen nallderdi islew berilgenlerinen basqa atizlarga otirgizilip, arawli usillarda esabatlar alip barildi.

Natijje soni korsetedi, issixanalarda tayarlangan pomidor ham qiyar nallerine ximiyaliq preparatlar menen islew berip otirgizilgan orinlardagi nallderdiñ, tuqimnan egilgenlerine salistirganda jaqsı osip-rawajlanıwına qaramasdan aprel ayınıñ aqırına deyin ziyankesler payda bolip rawajlangan sani 9,6-13,5 % aspağanligi aniqlandi. Bunday atizlardagi tiykarǵı ziyankesler aq qanat ham pomidordin zan kenesi turleri ekenligi ham bul turler vegetaciya dawiriniñ kelesi kunleride, may ayinan baslap tabiyatdagi awlatlarına qosilip rawajlanıwın dawam ettirgenligi aniqlandi.

Nallerdegi ziyankeslerge qarsi inseketicid ham akaricidler menen islew berilmegen atizlarga egilgen pomidor naliniñ 95,6 %, qiyar atizlarında 93,8 % ziyankeslerdin ushirağanligi, hatteki aprel ayınıñ usi kunlerinen baslap kemiriwshi sovka qurtlariniñ payda bolip ziyani keltirwdi baslağanligi, mayekleriniñ naller arqali atizlarga shiqqanliginan derek beredi. Bunday atizlarda may ayınıñ birinshi on kunligine barip, sovkalardin qurtlari atizdin 1 m² 0,6-1,2 dana, aq qanat turleri bir osimlikde ortasha 156,7-245,4 danaǵa deyin kobeyip, oz waqtında qarsi gures ilajlari alip barılmağan atizlarda joqari darejedegi ziyani keltirgeni menen, esapga alinggen jaғdaylardin, ziyankeslerdin atizlarga erte baharden shigip, ulken ziyani keltiretuǵınligin tolıq dalilledi.

Juwmaq ham usinis: Qaraqalpaqstan sharayatındaǵı soñgi jillari juz bergen hawa temperaturasınıñ qis aylarındaǵı biraz jumsarip ketiwine baylanisli awıl xojalıq eginleri turlerinde tolıq qislap shigip atirgan ziyankeslerge qosımsha, issixanalardin jumis baslawıda qosımsha qolay imkaniyatlari retinde xızmet qilip atirganligi dalillendi. Bunday tartipdegi issixanalarda, birinshi nawbette nal tayarlaw jumislariñ amelge asırmaw, usi maqsetler ushin tayarlangan issixanalarda ziyankesler rawajlanıwına jol qoymaw ushin usinis etilgen ilajlardı amelge asırıw kerek boladı. Issixanalarda tayarlanatuǵın nallege ziyankeslerdin tarqalip atizlarga shigip

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qaliwınıń aldın alıwda, barlıq orınlar kózden ótkerilip, tarqalğan zıyankesler anıqlanğan nállerdi atızlarǵa shıǵarıwdıń aldın alıw usınıs etiledi.

Egerde ıssıxanalardan alıp shıǵılğan pomidor, qıyar nállerinde kórsetilgen zıyankesler payda bolıwı anıqlanğan atızlarda, olardıń kóbeyip, basqa atızlarǵa tarkalıp ketiwiniń aldın alıw ushın barlıq atızlarda usınıs etilgen qarsı gúres ilajların alıp barıp, sanın zıyanlılıqdıń ekonomikalıq shegerasınan pást bolǵan halında uslap turıwdıń barlıq ilajların kóriw usınıs etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Adashkevich B.P. «Biologicheskaya zashita krestocvetnix ovoshnix kul'tur ot vrednix nasekomix». –Tashkent: «FAN», 1983. –S. 180-188.
2. Gar K.A. Metodı ispitanıya toksichnosti i effektivnosti insekticidov –«Selskoxozyaystvennix literatura, jurnalı i plakaty» Moskva, 1963. - 226 s.
3. Golub V.B., Kolesova D.A. i dr. Entomologicheskie i fitopatologichnskie kollekcii ix sostavlenie i xranenie.-Voronej «Izd. VU» 1980.-228 s.
4. Dospexov B. A. Metodika polevogo opıta. - M.: Kolos, 1986.-351b.
5. Mirzalıeva.X.R. Biologicheskiy metod borıbı s vreditelyami selskoxozyaystvennix kultur. – T: Matbuot. - 1986. - 54 s.
6. Tanskiy V.I. Biologicheskaya osnova vredonosnosti nasekomix. - M.. «Agropromizdat», 1988.-S 182-198.
7. Agrotoksikologiya asoslari hamda tadqiqot wtkazish qoidalari. –Toshkent: «Munis design group» MChJ, 2018. –B.4-132.